

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Хамдамова Ханифахон Шукурллаевна

Доцент Джизакского политехнического института

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос воспитания и обучения подростка, учитывая его возрастные психологические особенности, вопрос взаимопонимания родителей с детьми, вопрос взаимоотношения подростка со сверстниками учитывая семейные обстоятельства, рассматриваются причины, которые вызывают нравственные неблагополучия ситуационных обстоятельств.

Ключевые слова: подросток, автопортрет, взаимоотношение, семья, друзья, удовлетворение.

Annotation: This article discusses the issue of raising and educating a teenager, taking into account his age-related psychological characteristics, the issue of mutual understanding between parents and children, the issue of the relationship of a teenager with peers, taking into account family circumstances, the reasons that cause moral problems of situational circumstances are considered.

Key words: teenager, self-portrait, relationship, family, friends, satisfaction.

Успешное решение воспитательных задач в воспитании требует знать психологические закономерности процесса формирования личности, возрастные особенности детей, индивидуальные, волевые и эмоциональные критерии психологического развития, особенности познавательной и умственной деятельности. Важное значение имеет то, насколько организатор учебного процесса –учитель знает современную концепцию психологического развития личности.

Обучение – педагогический процесс, в котором обучающиеся под руководством учителя получают навыки и опыт по применению систематизированных знаний основ дисциплин. Этот двусторонний процесс, соединяющий в себе деятельность учителя (обучение) и деятельность ученика (изучение). Результатами обучения являются получение общего образования, формирование у учеников научного мировоззрения, подготовка их к жизни. Учитель не только должен иметь глубокие знания по правильной научной организации учебного процесса, но и должен знать общие психологические закономерности процесса обучения и усвоения знаний, формировать навыки и умения, развивать мысль. Психология считает, что психологические особенности личности есть продукт среды, обучения и воспитания.[8] Они абсолютно со стороны, извне закладываются в сознание человека, под влиянием среды, обучения и воспитания происходит их формирование в онтогенезе. Как талант и способности, своеобразие темперамента и памяти, особенности характера, так и нервная система наследственность и среда имеют важное значение.

Если психологические особенности человека во многом играют управляющую роль в его формировании и развитии, то решающую функцию выполняет социальное воспитание человека, условие его проживания, его обучение и воспитание. Специальную роль в психологическом развитии играет обучение и воспитание как «процесс воздействия, отвечающий требованиям общества, целенаправленный процесс воздействия старшего поколения на младшее поколение по пути к сознательной цели» [1].

Психологи обоснованно признают тот факт, что человек, являясь активным существом, может сам сознательно изменять собственную личность, то есть может заниматься собственным воспитанием. Но самовоспитание не может вестись в отрыве от окружающей среды. Этот процесс происходит при активном взаимодействии с окружающим миром.

Естественные данные человека составляют важный фактор психологического развития. Наличие некоторых анатомо-физиологических особенностей является естественным условием развития способностей. Способности формируются и развиваются под влиянием условий жизни и деятельности человека, его обучения и воспитания. Но это не значит, что при одинаковых условиях у всех людей одинаково развиваются интеллектуальные способности. Отмечено, что психическое развитие связано с биологической зрелостью ребёнка, особенно, в развитии его мозга. Этот факт нужно учитывать при образовательно-воспитательных работах.

Образование идёт впереди развития и ведёт его за собой. Без обучения не может быть полноценного развития. Обучение не отрицает внутренние закономерности развития. Нужно не забывать, что возможности обучения широкие, но не бесконечные. По мере развития психики человека растёт целостность, единство, устойчивость, происходит её интеграция[3]. В результате этого у личности появляются те или иные качества. При учебно-воспитательной работе считывании определённых душевных особенностей ребёнка даёт учителю возможность пользоваться такими педагогическими методами и средствами, которые соответствуют возрастным требованиям и возможностям ребёнка. Здесь, обязательно, надо учесть индивидуальные различия детей, уровень умственного развития, особенности психологической деятельности. Умственное развитие характеризуется тем, что отражает в детском сознании и как происходит это отражение. Психологи отметили характеристику умственного развития как его критерии:

- 1) Скорость усвоения материала или темп его восприятия;
- 2) Сжатость мышления, определяемого количеством обдумываний.
- 3) Уровень аналитико-синтетической деятельности;
- 4) Приёмы переноса умственной деятельности, сформулированной в другом объекте, на основе изучения одного объекта.

5) Уметь самостоятельно систематизировать и обобщать полученные знания.

Обучение каждому предмету должно быть построено так, чтобы оно дало максимальную пользу умственному развитию учеников. Исследования психологов ведут нас к заключению о том, что при обучении ученикам нужно давать вместе с системой знаний и систему приёмов умственной деятельности [5].

При организации восприятия учениками разного рода учебных материалов учитель должен учитывать формирование у учеников мыслительных операций (анализ, сравнение, определение общих, частных и специальных особенностей, абстрагирование, обобщение, синтез). Очень важное значение имеет создание у учеников мастерства систематизировать и обобщать получение по предмету знаний, умение самостоятельно работать с разными литературными источниками, сравнение фактов, полученных из разных пособий, по одному или другому вопросу. У детей младшего школьного возраста физическое психологическое развитие отличается своей особенностью. Именно в этом возрасте развитие научно-творческих способностей является важным.

Образование должно не только вооружить учеников знаниями, но и обеспечить его умственный рост. Целевая направленность научно-творческих способностей студентов на основе усвоенных знаний, требует от каждого педагога большого опыта, научного потенциала творения. Значит, в целях повышения мыслительной активности студента мы должны проводить каждое занятие не просто так, а с установкой, что мы готовим грамотных специалистов с высшим интеллектуальным потенциалом, являющихся нашим будущим и опорой, продолжателем общества. Известно, что обеспечение соответствия методов обучения к определённым педагогическим условиям являются одним из факторов повышения качественного обучения. Оно ведёт

к прочному усвоению нужных знаний, сотрудничеству учителя-ученика в процессе урока и единой цели.

При развитии творческой мыслительной способности обучающегося первостепенное значение имеет организация занятия. В этом случае всё мастерство и талант учителя заключается в применении новых педагогических технологий на уроке, творческом подходе к учебному материалу. Только так мы можем повысить мыслительную способность ученика расширить границы мышления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Хрипкова А. Г. Мир детства: Подросток. М. Педагогика. 1989. год
2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М.,
3. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Абдувахобова Д.Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
5. Абдувахобова Д.Э. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017
6. Кодирова М. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
8. Кодирова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
9. Кодирова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
10. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023

11. Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум
12. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212
13. Зияева М, Абдувахобова Д.Э. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. Журнал 2021